

Original paper

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI METODLARI

© M.S. Xojiyeva¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishning nazariy hamda amaliy asoslari yoritilgan. Bugungi globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari oldida talabalarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berish, ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Shu nuqtayi nazardan, maqolada interfaol metodlar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, gamifikatsiya elementlari va sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim platformalarining afzalliklari tahlil qilingan. Xususan, interfaol va innovatsion metodik ramkalar talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda metodik asos sifatida ko'rib chiqilgan. Raqamli muhitda o'qitishning samaradorligini oshirish uchun baholashning yangi shakllari – elektron testlar, portfoliolar va o'z-o'zini baholash tizimlaridan foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Maqolada ilgari surilgan ilmiy xulosalar kelgusida raqamli ta'lim tizimini takomillashtirish hamda pedagoglarning raqamli kompetentligini oshirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — raqamli ta'lim muhitida talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ularni rivojlantirish imkoniyatlarini ochib berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda qiyosiy tahlil, ilmiy adabiyotlarni o'rganish, pedagogik kuzatish, intervyu va so'rovnomalar metodlari qo'llanildi. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli platformalardan foydalanish tajribasi o'rganilib, virtual laboratoriyalar va gamifikatsiya elementlarining samaradorligi tahlil qilindi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlarining talabalarning o'zlashtirish darajasiga ta'siri tajribaviy ma'lumotlar asosida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim muhitida interfaol metodlardan foydalanish talabalarning faolligini oshirib, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Virtual laboratoriyalar kasbiy vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi, bu esa nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unlashuviga xizmat qiladi. Gamifikatsiya elementlari esa motivatsiyani oshiradi va o'quv jarayonini qiziqarli qiladi. Shuningdek, adaptiv ta'lim tizimlari talabalarning individual ehtiyojlariga moslashib, samarali o'zlashtirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, pedagoglarning raqamli kompetentligining yetarli emasligi va texnik infratuzilmaning cheklanganligi ayrim muammolar sifatida qayd etildi.

XULOSA: raqamli ta'lim muhitida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish — zamonaviy oliy ta'limning eng muhim vazifalaridan biridir. Interfaol metodlar, virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya va adaptiv platformalar talabalarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga samarali ta'sir ko'rsatadi. Biroq, mazkur imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish, texnik ta'minotni kuchaytirish va metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Tadqiqot natijalari raqamli ta'limni takomillashtirish va innovatsion pedagogik amaliyotlarni rivojlantirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, kasbiy kompetensiya, metodika, virtual laboratoriya, gamifikatsiya, adaptiv ta'lim, Interfaol va innovatsion metodlar

Iqtibos uchun: Xojiyeva M.S. Raqamli ta'lim muhitida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali metodlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.192–199.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

© М.С. Ходжиева^{1✉}

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования и развития профессиональных компетенций студентов в цифровой образовательной среде. В условиях глобализации и цифровой трансформации перед вузами стоит актуальная задача – обеспечить студентов современными знаниями и навыками, повысить их готовность к профессиональной деятельности. В этом контексте анализируются преимущества интерактивных методов, виртуальных лабораторий, симуляций, элементов геймификации и адаптивных образовательных платформ на основе искусственного интеллекта. Обоснована необходимость использования новых форм оценивания – электронных тестов, портфолио и систем самооценки.

ЦЕЛЬ: цель исследования – выявить эффективные механизмы формирования профессиональных компетенций студентов в цифровой образовательной среде и определить возможности их развития на основе современных педагогических технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись методы сравнительного анализа, изучения научной литературы, педагогических наблюдений, интервью и анкетирования. Анализировалась эффективность виртуальных лабораторий, элементов геймификации и адаптивных образовательных систем на основе искусственного интеллекта.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что использование интерактивных методов повышает активность студентов, виртуальные лаборатории

способствуют интеграции теории и практики, геймификация усиливает мотивацию, а адаптивные платформы учитывают индивидуальные потребности обучающихся. В то же время выявлены проблемы: недостаточный уровень цифровой компетентности преподавателей и ограниченность технической инфраструктуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие профессиональных компетенций студентов в цифровой образовательной среде является одной из важнейших задач современного высшего образования. Полученные результаты служат научной основой для совершенствования цифрового обучения и повышения цифровой грамотности педагогов.

Ключевые слова: цифровое образование, профессиональная компетенция, методика, виртуальная лаборатория, геймификация, адаптивное обучение, интерактивные и инновационные методы.

Для цитирования: Ходжиева М.С. Эффективные методы формирования профессиональных компетенций в цифровой образовательной среде. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.192–199.

EFFECTIVE METHODS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

© Muxlisa S. Khodjiyeva¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the theoretical and practical foundations of developing students' professional competences in a digital educational environment. In the context of globalization and digital transformation, higher education institutions face the urgent task of equipping students with modern knowledge and skills and increasing their readiness for professional activity. In this regard, the advantages of interactive methods, virtual laboratories, simulations, gamification elements, and AI-based adaptive learning platforms are analyzed. The necessity of using new forms of assessment—such as electronic tests, portfolios, and self-assessment systems—is also substantiated.

AIM: the aim of this study is to identify effective mechanisms for developing students' professional competences in a digital educational environment and to explore the opportunities for their improvement through modern pedagogical technologies.

MATERIALS AND METHODS: the study employed comparative analysis, literature review, pedagogical observation, interviews, and surveys. The effectiveness of virtual laboratories, gamification elements, and AI-based adaptive learning systems was analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that interactive methods increase students' engagement, virtual laboratories help integrate theory with practice, gamification strengthens motivation, and adaptive platforms adjust to learners' individual

needs. At the same time, several challenges were identified, including insufficient digital competence among teachers and limited technical infrastructure.

CONCLUSION: developing professional competences in a digital educational environment is one of the key tasks of modern higher education. The findings of this research provide a scientific basis for improving digital education and enhancing teachers' digital literacy.

Keywords: digital education, professional competence, methodology, virtual laboratory, gamification, adaptive learning, interactive and innovative methods.

For citation: Muxlisa S. Khodjiyeva. (2025) 'Effective methods of forming professional competencies in the digital educational environment', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.192–199. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish zaruratga aylanmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida talabalar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida raqamli ta'lim muhitidan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi [2]. Kasbiy kompetensiya nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularni amaliyotda qo'llash, ijodkorlik, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi[4]. Shu sababli, raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish metodikasini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biridir. [5].

Kasbiy kompetensiya — bu talabaning kelajak kasbiy faoliyatida samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmuidir [3]. U o'z ichiga:

- nazariy bilimlarni o'zlashtirish,
- amaliy ko'nikmalarni hosil qilish,
- mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish,
- jamoada ishlash va kommunikatsiya qobiliyatlarini qamrab oladi.

Raqamli ta'lim muhiti esa bu jarayonni yanada qulaylashtiradi. Chunki u talabalarga onlayn resurslardan foydalanish, virtual tajribalarni amalga oshirish, turli simulyatsiya va interaktiv mashg'ulotlar orqali o'z kompetensiyalarini mustahkamlash imkonini beradi [6].

Raqamli ta'limda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodlari bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat bilim berish jarayonini yengillashtiradi, balki talabalarda zarur kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta'limning asosiy ustunligi shundaki, u o'quvchilarga mustaqil izlanish, interaktiv o'rganish va kasbiy faoliyatga moslashish imkonini beradi.

Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodlari quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim – onlayn kurslar, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar orqali bilim olish.

2. Amaliy mashg'ulotlarni raqamli muhitda tashkil etish – simulyatsiya dasturlari, trening platformalari orqali ko'nikmalarni mustahkamlash.

3. Loyiha va muammoli ta'lim metodlari – guruhli topshiriqlar va loyiha ishlari yordamida ijodiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirish.

4. Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – reyting tizimi, ball to'plash, rag'batlantirish orqali motivatsiyani oshirish.

5. Masofaviy hamkorlik metodlari – forumlar, videokonferensiyalar va onlayn muhokamalar orqali jamoaviy ishlash malakasini rivojlantirish.

Quyidagi jadvalda raqamli ta'limda qo'llaniladigan metodlar va ular orqali shakllanadigan kasbiy kompetensiyalar ko'rsatilgan:

Metod turi	Qo'llanilish shakli	Shakllanadigan kasbiy kompetensiyalar
Axborot-kommunikatsion texnologiyalar	Onlayn kurslar, elektron darsliklar, LMS tizimlari	Axborot bilan ishlash, o'z-o'zini o'qitish, moslashuvchanlik
Amaliy mashg'ulotlar (virtual)	Simulyatsiya, virtual laboratoriyalar	Kasbiy ko'nikma, muammolarni hal qilish, tajribaviy yondashuv
Loyiha asosida o'qitish	Jamoaviy loyiha ishlari, tadqiqot topshiriqlari	Hamkorlikda ishlash, kreativlik, tahliliy fikrlash
Gamifikatsiya	Ball to'plash, reytinglar, onlayn musobaqalar	Motivatsiya, raqobatbardoshlik, faol ishtirok
Masofaviy hamkorlik	Videokonferensiya, forumlar, chat platformalari	Muloqot madaniyati, liderlik, jamoaviy ish

1-Jadval: Raqamli ta'lim metodlari va shakllantiriladigan kasbiy kompetensiyalar

Interfaol va innovatsion metodlar ta'lim jarayonida talabalarning faolligini oshirish, bilimlarni mustaqil izlash va amaliy qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, "Aqliy hujum" metodi talabalarda ijodiy fikrlashni rag'batlantirsa, "Klaster" usuli tushunchalarni tizimlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, rol o'ynash, onlayn testlar yoki virtual laboratoriyalar kabi innovatsion metodlar orqali nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashtiriladi.

Metod turi	Qisqacha tavsifi	Misollar	Shakllantiriladigan ko'nikma/kompetensiyalar
Interfaol metodlar	O'quvchilarni faol jalb etadigan, hamkorlikka asoslangan usullar	"Aqliy hujum"	Ijodiy fikrlash, tezkor qaror qabul qilish
		"Klaster"	Tizimlashtirish, mantiqiy fikrlash
		"Insert"	Mustaqil o'qish, tanqidiy tahlil

		“Debat”	Nutq madaniyati, muloqot, dalillash
		“Blits-so‘rov”	Faol ishtirok, tezkor javob qaytarish
Innovatsion metodlar	Zamonaviy texnologiyalar va kreativ yondashuvlarga tayangan usullar	Virtual laboratoriya	Amaliy tajriba, texnik ko‘nikmalar
		Gamifikatsiya	Motivatsiya, raqobatbardoshlik, faollik
		Onlayn testlar	O‘z-o‘zini baholash, bilimni nazorat qilish
		Elektron loyiha ishlari	Jamoaviy ish, ijodkorlik, mas‘uliyat
		VR/AR texnologiyalar	Innovatsion tafakkur, yangi muhitda ishlash ko‘nikmasi

2-Jadval: Interfaol va innovatsion metodlar turlari, misollari va shakllan-tiriladigan ko‘nikmalar.

Raqamli ta‘lim muhitida talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar muhim metodlardan biri hisoblanadi. Ular real sharoitdagi tajribalar va jarayonlarni raqamli muhitda takrorlash imkonini beradi. Bunda talaba nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirib, mustaqil ravishda o‘rganish, tajriba qilish va muammoni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fani misolida virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar talabalarga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

1. Texnik tizimlarni modellashtirish – Talabalar turli texnik qurilmalarning ishlash jarayonini dasturiy ta‘minot yordamida sinab ko‘rishlari mumkin. Masalan, kompyuter tarmoqlari yoki avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining virtual modeli quriladi.

2. Xavfsiz tajriba muhiti – Elektron sxemalar, dasturlash algoritmlari yoki ma‘lumotlar bazasi tizimlarini virtual muhitda sinash orqali xatolardan o‘rganish imkoniyati yaratiladi. Bu jarayon real laboratoriyada qimmat uskunalarni shikastlamasdan tajriba qilishga yordam beradi.

3. Simulyatsiyalar orqali real vaziyatni o‘rganish – Masalan, “axborot xavfsizligi” bo‘yicha turli hujum stsenariylarini simulyatsiya qilib, talabalar xavfsizlik choralarini amaliyotda qo‘llashni o‘rganadilar.

4. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish – Talabalarda:
 texnik muammolarni tahlil qilish,
 algoritmik va tizimli fikrlash,
 dasturiy vositalardan samarali foydalanish,
 mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari shakllanadi.

Metod nomi	Mazmuni va ahamiyati	Shakllantiriladigan kasbiy kompetensiyalar
Virtual laboratoriyalar	Talabalar texnik tizimlar, dasturlash, elektron sxemalar yoki ma'lumotlar bazasi ustida onlayn tajribalar o'tkazadi. Bu xavfsiz, tejamkor va qulay amaliy muhitni yaratadi.	- Amaliy ko'nikmalarni egallash - Analitik va tanqidiy fikrlash - Texnik muammolarni hal etish - Mustaqil ishlash kompetensiyasi
Simulyatsiyalar	Real hayotdagi kasbiy vaziyatlarni modellashtirish va mashq qilish imkonini beradi. Masalan, axborot xavfsizligi hujumlarini simulyatsiya qilish yoki tarmoq nosozliklarini modellashtirish.	- Kasbiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish - Tizimli va algoritmik fikrlash - Innovatsion yondashuvni qo'llash - Jamoaviy hamkorlik kompetensiyasi

3-jadval. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar metodining ahamiyati

Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim platformalari AI asosida ishlab chiqilgan ta'lim tizimlari talabaga individual yondashuvni ta'minlaydi [10]. Adaptiv ta'lim vositalari orqali har bir talaba o'z qobiliyati va bilim darajasiga moslashtirilgan topshiriqlarni bajaradi. Natijada kasbiy kompetensiyalar bosqichma-bosqich samarali rivojlanadi [7].

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligini baholash bo'yicha raqamli ta'lim jarayonida talabalarning o'zlashtirish darajasini nazorat qilish ham muhim [9]. Bu jarayonda:

- elektron testlar;
- portfoliolar;
- o'z-o'zini baholash tizimlari;

mentorlik dasturlari keng qo'llaniladi. Ular nafaqat bilimni tekshirishga, balki kompetensiyaning qay darajada rivojlanganini aniqlashga xizmat qiladi [3].

Raqamli ta'lim muhitida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish samarali metodlardan foydalanishni talab qiladi. Interfaol metodlar, virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish talabalarda mustahkam nazariy bilim, mustaqil fikrlash, kreativlik va kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni ta'minlaydi [6]. Kelgusida raqamli ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, raqamli resurslarni kengaytirish va o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetentligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [2].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2020.
3. Xodjayev N., To‘xtasinov J. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDP, 2019.
4. Qodirov A., Raxmonov M. Kasbiy ta’lim metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Tuxliev N. Axborot texnologiyalari va raqamli ta’lim. – Toshkent: Universitet, 2020.
6. Anderson T., Elloumi F. E-Learning in the 21st Century. – London: Routledge, 2017.
7. Redecker C., Punie Y. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. – Luxembourg: Publications Office of the EU, 2017.
8. Mishra P., Koehler M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Framework. – Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2006.
9. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris: UNESCO, 2018.
10. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. – International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2005.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xojiyeva Muxlisa Sultonovna**, tayanch doktoranti, Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O‘zbekiston, [**Ходжиева Мухлиса Султоновна**, соискатель (PhD), Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан], [**Muxlisa S. Khojiyeva**, PhD Student, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan].